

CIACT/SAD 09

(GT1 - Universo Lúdico)

Ondas sonoro/luminosas metaverso/2

Dr. Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui (UFRN)

Dra. Laurita Ricardo de Salles (UFRN)

Projeto 10 Dimensões¹

RESUMO

O artigo trata da criação de uma instalação artística como metaverso que investiga possibilidades de desenvolvimento de jogos digitais como produto de Arte e cultura. Nesta versão 2 a obra tem como ambiente um espaço virtual compartilhado multiusuário 3D similar à Galeria de Arte do Departamento de Artes da UFRN, criado com a ferramenta *Unity* e *softwares* conexos como *Blender*; a pesquisa aborda hipóteses de design digital que tornem o jogo leve para acesso com celulares via navegador e acionará elementos do espaço físico do *player*; investigando a noção de Performance tecnológica, a obra tem a estrutura de um jogo interativo em 3 fases: palavras; texturas; zumbis e trilha sonora com acessos interativos e arranjos sonoros; partiu da noção ampliada de metaverso como uma realidade criadora do trânsito e interação social entre espaços virtuais, presenciais e físicos. A instalação final envolverá ainda maior trânsito entre esses ambientes.

Palavras-chave: Jogo; Digital; Arte; Performance.

¹ Coordenação geral: Aquiles Burlamaqui, coordenadora adjunta: Laurita Salles; criação ambiente virtual: desenvolvimento de redes (*Back end*), ambiente virtual multiusuário colaborativo e espacialização do áudio: Riquelme Pereira Soares; criação do site virtual e link da obra (*Front end*): Leonardo Pereira de Medeiros; modelagem em 3 D e animações (visualização do ambiente): Vinícius Fernandes Camilo de Lima, Luana de Carvalho Alves; trilha sonora: composição, sonoplastia e suporte sonoro: Renam Valcácio da Silva; divulgação multimídia: Matheus Vinicius Lemos de Souza; área gráfica e cards: Matheus Vinicius Lemos de Souza; divulgação científica: Icaro Moura dos Santos; outros membros docentes orientadores do Projeto 10 Dimensões: Rodrigo Montandon Born; Jose Guilherme Santa Rosa; curricularização da extensão: Mariana do Vale Gomes; apoio de bolsistas: Alan Dionisio Peixoto Nogueira, Eduardo Lira da Silva Filho, Francisco Wellyson Caminha Ferreira, Lucas Leal, Rinaldo Tavares da Silva Filho, Leonardo Meneses Pereira; servidores técnico-administrativo - suporte técnico: Rafael Keller Menezes e Tales Evan da Silva; equipe do Media Lab/BR: Cleomar de Sousa Rocha, Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, ambos da UFG/Universidade Federal de Goiás; realização: Projeto 10 Dimensões/UFRN; PPGPC/Performances Culturais da UFG e Media Lab/UFG; apoio: NAC, Propesq, Proex, Natalnet/UFRN, ECT/Escola de Ciências e Tecnologia, DEART/Departamento de Artes, DESIGN/Departamento de Design e Escola de Música, todos da UFRN.

CIACT/SAD 09

ABSTRACT

The article deals with the creation of an artistic installation as a metaverse that investigates possibilities for developing digital games as a product of Art and culture. In this version 2, the work has as its environment a 3D multi-user shared virtual space similar to the Art Gallery of the UFRN Department of Arts, created with the Unity tool and related software such as Blender; the research addresses digital design hypotheses that make the game lightweight for access with cell phones via browser and will activate elements of the player's physical space; Investigating the notion of Technological Performance, the work has the structure of an interactive game in 3 phases: words; textures; zombies and soundtrack with interactive accesses and sound arrangements; started from the expanded notion of metaverse as a reality that creates transit and social interaction between virtual, in-person and physical spaces. The final installation will involve even greater transit between these environments.

Keywords: Game; Digital; Art; Performance.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta o projeto que envolve a realização da obra *Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso/2*, segunda versão experimental vinculada ao projeto *Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso* na área de Arte e Tecnologia²; trata-se de uma pesquisa que trata de possibilidades de desenvolvimento de jogos digitais como produto de Arte e cultura, investigando hipóteses de design digital a partir do modelo jogo para tornar esta versão 2 da proposta com quantidade de *Mbites* suficientemente escassa, permitindo o acesso via navegador diretamente através de celulares, sem utilização de aplicativos. O jogo desenvolve-se em ambiente que representa uma galeria de arte virtual em 3D semelhante à Galeria de Arte do Departamento de Artes da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os usuários podem movimentar-se nesse espaço virtual, acionar elementos do espaço físico do *player*, além de manter interações sonoras entre outras.

METAVERSO

² Esta obra abarca os projetos de pesquisa PIC20483-2022 RENOVADO - ONDAS SONORO/LUMINOSAS METAVERSO) e extensão PJ621-2024 - Projeto 10 Dimensões 2024, na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com o PPGPC/Performances Culturais da UFG/Universidade Federal de Goiás, Media LAB/UFG.

CIACT/SAD 09

A ideia do metaverso não é nova. O termo surgiu na década de 1980 na literatura *cyberpunk*, mais especificamente no romance de ficção científica *Snow Crash*, de Neal Stephenson que descrevia um espaço virtual 3D. No livro, as pessoas usavam avatares digitais de si mesmas para explorar o mundo online, como forma de escapar de uma realidade distópica. Inicialmente, envolvia a construção de um ambiente virtual replicado, navegável e acessado via avatares, como o *Second life*. Este foi e é um ambiente virtual tridimensional que simulava a vida real e social do ser humano utilizando-se da interação via avatares. Foi criado em 1999 e lançado em 2003 e é ainda mantido pela empresa estadunidense Linden Lab³. Também a obra de Gilberto Prado *Desertodesejo* (<http://www.gilberttoprado.net/desertesejo.html>) desenvolvida no Programa Rumos Novas Mídias do Itaú Cultural, São Paulo, Brasil, em 2000 como um ambiente virtual multiusuário.

Atualmente o conceito de metaverso é compreendido como uma realidade digital, criadora de espaços de sociabilidade virtual em conexão com espaços de sociabilidade presencial e física, envolvendo, pois, a interação entre espaços físicos e espaços digitais imersivos. As perspectivas relacionadas ao conceito de metaverso vinham se concentrando nos videogames, variando o nível de imersão e também as condições de configurar realismo para o usuário, porém estão se expandindo para outras áreas. A tecnologia, porém, era um fator que limitava essa capacidade. Recentemente a ideia de metaverso vem interessando empresas e investidores, vislumbrando modificações em relação ao conceito inicial. Há ainda o fato de que a internet terá cada vez maior capacidade de processamento e rapidez, com o advento do 5G e posteriores aperfeiçoamentos. A realidade virtual alastrada e barateada, tende a facilitar o senso de realidade oferecido e o metaverso pode se tornar um sistema de acesso comum e cotidiano.

O PROJETO ONDAS SONORO/LUMINOSAS METAVERSO

Esta pesquisa envolve um projeto na área interdisciplinar de Arte e Tecnologia que se propôs a realizar uma instalação artística envolvendo as questões relacionadas ao conceito de metaverso enquanto ambiente digital criador de espaços de sociabilidade virtual articulado a espaços de sociabilidade presencial e física. A instalação foi proposta como uma relação de

³ Projetista: Philip Rosedale; desenvolvedor e Estúdio: Linden Lab.

CIACT/SAD 09

trânsito entre dois ambientes, um no mundo real e físico e outro no mundo virtual (com participantes atuando através das redes), navegando neste ambiente virtual e interagindo no ambiente físico e vice-versa. A obra apresenta-se poeticamente como uma relação entre dois mundos, onde o imaginário entrecruza-se entre esses mundos, que apresentam-se como dimensões diferenciadas e articuladas. A presente obra relaciona-se a fase um deste projeto geral, criando espaços virtuais.

Na presente versão a obra tem a estrutura de um jogo com instruções no decorrer da obra. Difere da primeira versão apresentada na exposição EmMeio#15 (on line) conjugada ao 22 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#22.ART) no Museu Nacional da República, em Brasília, 2023. A

um espaço virtual multiusuário para pessoas. Este representa uma 3D similar à Departamento de

versão 2 envolve: compartilhado cerca de 20 espaço virtual galeria de arte em Galeria de Arte do Artes da UFRN e

o ambiente de uma escada. É uma obra que tem a estrutura de um jogo interativo em fases onde o player vai penetrando em ambientes sucessivos que a ele permitem interações específicas e temáticas:

Figura 1 - Ambiente da galeria (imagem Projeto 10 Dimensões)

O jogo é em primeira pessoa, começa dentro de uma galeria virtual 3D, com os jogadores

CIACT/SAD 09

sendo palavras - eles percebem que podem andar e se encontrar com os outros, ouvindo sons específicos ao se aproximarem. Existem esculturas e quadros pelo ambiente. Ao entrar em contato com certos objetos, a interação será possível via botão de ação anunciado na tela - as ações incluem poder ligar luzes e gerar movimento às obras.

Os objetos denominados escultóricos podem ser perseguir usuários como zumbis, podem objetos interativos e se desmontar. Um dos objetos interativos é a escada em destaque no canto do espaço, ela se estende através do teto, e ao subir, o jogador olha para cima. O jogador segue percebendo pelo deslocamento, rumo ao horizonte, animações que misturam texturas, objetos 3D e palavras o atravessam em espetáculo visual e auditivo de diferentes arranjos de forma animada.

Figura 2 - Ambiente da escada com uma das texturas (imagem Projeto 10 Dimensões)

ACESSIBILIDADE VIA NAVEGADOR

Na criação da versão metaverso 2, continuamos a usar a ferramenta *Unity* para desenvolver as funcionalidades que permitem a interação do usuário com um novo ambiente virtual feito no *Blender*, atualmente com cerca de 47mB (na versão 1 com 62mB). Usando as possibilidades estéticas de uma aplicação 3D de baixo custo de processamento, foi possível implementar um

conjunto 3D navegável. Estamos ainda analisando questões relativas a limitações dos navegadores do celular e compatibilidade com a *Unity*.

Os critérios para a elaboração do design do projeto usaram um método indutivo; como o jogo deve ser jogado a partir de celulares, foi necessário definir limites técnicos objetivos: uma baixa contagem poligonal e uma textura universal de baixa resolução. Tendo em vista, também, o objetivo de sustentar o projeto na maior quantidade possível de dispositivos, implementamos um tratamento do 3D mais simplificado (os objetos passaram a ter uma textura compartilhada e não mais individuais e pintadas de forma realista - nos limitando a técnicas do final dos anos 90) mas, ainda dinâmica, explorando a sensorialidade dos dispositivos atuais.

Em computação gráfica, um atlas de textura é a possibilidade de uma configuração da imagem que contém várias imagens menores, geralmente agrupadas para reduzir as dimensões gerais. Um atlas pode ter imagens de tamanho uniforme ou imagens de dimensões variadas. Separamos as texturas em dois grupos: estáticas e animadas.

Figura 3 - Exemplo de atlas de textura (Imagem Projeto 10 Dimensões 2024)

No primeiro caso estão as texturas estáticas (no canto inferior direito do atlas) que se embrulham nos objetos 3D sem a necessidade de mudança de estado de posição; os exemplos são a paleta de cores e as palavras que recobrem os objetos 3D. No segundo caso estão também os blocos de "*sprite sheets*" contendo múltiplos frames de animação; assim, a textura embrulhada sobre um objeto 3D muda de estado pelos frames dispostos no atlas, dando a sensação de movimento à textura. Ao todo temos dez animações de doze frames, duas animações de dois frames e duas de nove frames.

CIAD 09

Figura 4 - Configuração das texturas de todos os objetos 3D a partir de uma única imagem com todas as texturas Fonte: Projeto 10 Dimensões, 2024

No exemplo acima trabalhamos com a textura atlas associada às geometrias correspondentes; nestes onze casos, todas as geometrias são planos que poderão ter as texturas internas animadas de acordo com os *frames* criados. Como geometria, os planos podem ser animados em posição, rotação e escala, gerando assim mais possibilidades de movimento às formas. Trata-se, pois, de uma maneira de organizar as texturas, criando um grande mapa com todas as texturas sob um único material. Se o objetivo fosse ter os objetos 3D com diferentes propriedades físicas, como índice de refração, brilho e rugosidade teríamos que construir mais de um material, ou seja, mais de um atlas por assim dizer. Através da visão em primeira pessoa do espaço virtual, o *level design* busca integrar as mecânicas presentes no jogo - observar, andar e subir - verbos que sintetizam esse tipo de experiência. Previamente consideramos que os elementos da arquitetura e da animação devem conduzir e instigar o deslocamento no espaço para os players, alcançando, assim, um percurso e experiência com o todo. Desta maneira o design se aproxima do que pode ser considerada uma “artesanía digital”, algo próximo do que era executado nos anos 90 na estética da quinta geração de consoles, mas a partir de uma engine gráfica moderna, a *Unity*.

Como parte do nosso conjunto de soluções técnico visuais, foram utilizados: uso de sólidos geométricos nas esculturas, pintura de planos com transparência, gradientes de cor de baixa resolução, trabalho de silhueta geométrica poligonal extrudada, pintura em paleta limitada, textura simplificada de pouca memória utilizada no processo, sem diferenciação de materiais de propriedades físicas distintas.

Figura 5 - Interface de programação e inserção do ambiente 3D no Unity

Fonte: Projeto 10 Dimensões, 2024.

Na programação procuramos facilitar futuras mudanças, tornando a transição entre as

versões mais suave. Constantemente são revistos os métodos de programação usados para garantir uma manutenção mais eficiente e rápida no futuro. Na presente versão do metaverso, migramos as funcionalidades antigas para esse novo ambiente, incluindo implementações para dispositivos móveis. Também realizamos a mudança do SDK de PC para *Android*, visando melhorar as apresentações e o alcance de um público mais amplo. Também aumentar a acessibilidade do metaverso em diferentes plataformas *web* e *Android*.

Figura 6 - Virtual Joystick

Fonte: Projeto 10 Dimensões, 2024.

Usamos o componente da *Unity* chamado *Virtual Joystick*; para facilitar essa implementação, fizemos mudanças nos códigos do ambiente da escada para um movimento mais suave e nos códigos da movimentação para aceitar as entradas dos *joystick* tanto para câmera quanto para o próprio jogadores.

PERFORMANCES TECNOLÓGICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

CIACT/SAD 09

Entendemos uma performance tecnológica como um evento com características de performance, no caso cultural ou artística, mediada pela tecnologia, entendida como um saber teórico que se aplica praticamente ou conhecimento científico objetivado (CHAUÍ: 2000).

A palavra performance é uma palavra de origem latina, oriunda do termo *formare*, cujo sentido vem de formar, dar forma, segundo Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2020, p. 67). Ela afirma, também, que, de acordo com Antonio Houaiss (2004, p 2187), a palavra foi registrada na língua inglesa no século XVI, onde *to perform*, tinha o sentido de executar, realizar, levar a cabo. A autora lembra, ainda que, no francês, surgiu o termo o *parfourmer*, com o sentido de cumprir, acabar, concluir. A palavra foi incorporada ao vocabulário brasileiro, com o sentido predominante de atuação ou desempenho.

Por outro lado, na apresentação do livro Performances culturais, Robson Correa de Camargo e demais organizadores dizem que a palavra performance relaciona-se à palavra inglesa que, mantendo um sentido geral da ação, “remete-se a um ato cênico, estético formal, da natureza do drama ritual e do espetáculo e, ainda, que se dá a ler a um público” (CAMARGO et al, 2011, p.11). Não há um conceito de performance único, mantendo este um sentido polissêmico, já que a palavra é usada para designar movimentos e manifestações junto a áreas extremamente distintas, segundo Marvin Carlson in Performance: uma introdução crítica (2010). Lembramos, também, que no âmbito das Artes (Teatro e Artes visuais) a palavra performance designa uma categoria artística, tal como as categorias pintura, escultura, multimídia etc.

Assim, compreendemos, de acordo com Camargo, que o campo das Performances culturais apresenta-se como relações em ato. Abarca várias áreas do conhecimento e, dada a sua multiplicidade, teriam como convergência, possivelmente, o que pode ser compreendido como a capacidade de trabalhar com “o instante dramatizado” (CAMARGO et al, 2011, p.12). Também consideramos a proposta de Schechner⁴, onde qualquer comportamento, evento ou interação pode ser compreendido como performance e analisado em termos de ação e exibição (SCHECHNER *apud* SANTOS, 2008, p. 3).

⁴ Richard Schechner foi pesquisador e professor do departamento de Estudos sobre Performance da Universidade de Nova Iorque.

CIACT/SAD 09

Apontamos que uma performance tecnológica no sentido de categoria artística envolve um projeto poético, no caso em arte e tecnologia. As obras artísticas tecnológicas e, mais particularmente, as que se apresentam como instalações, muitas vezes, se propõem explorar um campo de imaginação, convocando o interator⁵ a participar da obra, instaurando um processo que mantém relações com a performance. No caso, observamos, uma superposição e integração de linguagens em uma condição, sob certos aspectos cênica, a partir de uma estratégia de *mise en scène*. Sucintamente *mise en scène* é uma expressão francesa relacionada à maneira particular de construir uma cena, ou seja, o modo de se posicionar a cena: os efeitos de luz, cenário e objetos, movimentação dos atores, entonação de voz, gestos e movimentos no cenário etc.

Apontamos, ainda, que a Arte e especialmente a Arte e tecnologia exige apresentar-se como experiência: “Arte não é discurso, é ato” diz Icelea Cattani “(CATTANI: 2002, pág. 37), em acordo com Paul Valery: “A obra do espírito só existe como ato” (VALERY: 2007, p. 185); a poética, pois, “pode ser considerada como tudo que constitui a obra em si mesma, a partir de seu momento de instauração “(CATTANI: 2007, pág. 13), o que nos remete a Dewey, ao afirmar que a arte proporciona experiências significativas as quais devem proporcionar uma experiência singular, constituindo uma unidade:

[...] temos uma experiência singular quando o material vivenciado faz o percurso até sua consecução. Então, e só então, ela é integrada e demarcada no fluxo geral da experiência proveniente de outras experiências. [...] Essa experiência é um todo e carrega em si seu caráter individualizador e sua autossuficiência. Trata-se de uma experiência. [...] A experiência singular tem uma unidade que lhe confere seu nome [...]. A existência dessa unidade é constituída por uma qualidade ímpar que perpassa a experiência inteira, a despeito da variação das partes que a compõem.(DEWEY: 1994, p. 109,110, 111)

Assim, compreendemos que a obra *Ondas sonoro/luminosas metaverso/2* apresenta-se como uma performance tecnológica interativa, podendo apresentar-se em espaços expositivos como uma instalação e experiência singular, como uma unidade, no sentido de Dewey.

REFERÊNCIAS

⁵ Pessoa que interage com a obra interativa com ações com poder de agencia junto a obra.

CIACT/SAD 09

- CAMARGO, Robson Corrêa. O texto espetacular: performances, teatro, performances teatro. In: CAMARGO, Robson Corrêa, *Performances culturais*. São Paulo: Hucitec; Goiânia: PUC-GO, 2011, p.23-42.
- CARLSON, Marvin. *Performance: uma introdução crítica*. Tradução de Thaís Flores Nogueira Diniz e Maria Antonieta Pereira. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010
- CATTANI, Iceia Borsa. *Mestiçagens na arte contemporânea*. Porto Alegre: UFRGS, 2007
- CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. *Drama, ritual e performances: a antropologia de Victor Turner*. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2020
- CHAUI, Marilena . *Convite à Filosofia*. Ed. Ática, São Paulo, 2000
- CHAVES, Rubén Villahermosa. *La Nueva revolución digital para principiantes: usos prácticos del metaverso, Web 3.0, Blockchain, Criptodivisas, NFTs, DeFi, Realidad virtual y aumentada*. Comprehensive Technological Research Commmodor e James , 2022
- DAMIANI, Edgard B. *Second Life: guia de viagem*. São Paulo: Novatec, 2007
- DEWEY, J. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 1994
- FILHO, Mauro Faccioni. *Internet das Coisas*. Florianópolis: Editora UnisulVirtual, 2016
- HOCKING, Joe. *Unity in Action: Multiplatform game development in C# with Unity 5*. São Paulo: Editora Nacional, 2020
- HOUAISS, A. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Ed.Objetiva, 2004
- KERNIGHAN, B. E PIKE, R. *A prática da Programação*. Rio de Janeiro: Ed. Campos, 2000
- MAGRANI, Eduardo. *A Internet das Coisas*. 1ª edição, FGV Editora, 2018.
- OLIVEIRA, Sérgio de. *Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi*. São Paulo: Novatec Editora, 2021
- SANTOS, José Mário Peixoto. *Breve histórico da “performance art” no Brasil e no mundo*. Revista Ohun, Salvador, BA, ano 4, n. 4, p. 1-32, dez. 2008. Disponível em: http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/ze_mario.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024
- STEPHENSON, Neal. *Snow Crash*. São Paulo: Aleph, 2015
- VALÉRY, Paul. *Variedades*. Antologia, João A. Barbosa (org). São Paulo: Iluminuras, 2007

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

BURLAMAQUI, Aquiles M. F.; SALLES, Laurita R. Ondas sonoro/luminosas metaverso/2. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.